

MADANIYATLARARO O'ZARO TA'SIR KONTEKSTIDA OLIY TA'LIM VA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARINING GLOBALLASHUVI

Vasileva Elmira Raisovna, Andijon davlat texnika instituti mustaqil tadqiqotchisi, Andijon, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: globallashuv va akademik integratsiya sharoitida raqamli platformalar (MOOC, LMS va boshqalar) polimadaniy ta'lim muhitini shakllantirishning muhim vositasiga aylanmoqda.

MAQSAD: raqamli ta'lim platformalarining madaniyatlararo kommunikatsiya, akademik mobillik va global kompetensiyalarni rivojlantirishdagi rolini nazariy asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar nazariy tahlil qilindi va tizimli yondashuv asosida platformalarning pedagogik hamda sotsiokulturologik imkoniyatlari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: platformalar "chegarasiz ta'lim" modelini qo'llab-quvvatlab, madaniyatlararo muloqotni kengaytiradi va stereotiplarni kamaytiradi. Ular global kompetensiyalarni (hamkorlik, tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik) shakllantirishga xizmat qiladi; samaradorlik pedagogik dizayn va madaniy sezgirlikka bog'liq.

XULOSA: raqamli ta'lim platformalari oliy ta'limni xalqarolashtirishning strategik resursi bo'lib, polikultural muhit yaratish va global kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo kommunikatsiyalar, raqamli ta'lim platformalari, oliy ta'lim globallashuvi, akademik mobillik, global kompetensiyalar, polikultural ta'lim muhiti, xalqaro integratsiya.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Васильева Эльмира Раисовна, независимый исследователь Андиганского государственного технического института, Андиган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: глобализация усиливает интеграцию образовательных пространств, а цифровые платформы становятся инструментом создания поликультурной среды.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать значение цифровых платформ для межкультурной коммуникации и академической мобильности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ научных источников и системная оценка педагогического и социокультурного потенциала платформ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: платформы способствуют развитию диалога культур, снижению стереотипов и формированию глобальных компетенций; их эффективность зависит от качества педагогического дизайна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровые платформы являются стратегическим ресурсом интернационализации высшего образования.

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, цифровые образовательные платформы, глобализация высшего образования, академическая мобильность, глобальные компетенции, поликультурная образовательная среда, международная интеграция.

GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION AND DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL INTERACTION

Vasileva Elmira Raisovna, Independent Researcher at Andijan State Technical Institute, Andijan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: globalization intensifies educational integration, and digital platforms become key tools for building multicultural learning environments.

AIM: to substantiate the role of digital platforms in strengthening intercultural communication and academic mobility.

MATERIALS AND METHODS: theoretical analysis and a systems approach were applied to assess pedagogical and sociocultural affordances of digital platforms.

DISCUSSION AND RESULTS: platforms support borderless education, expand intercultural dialogue, reduce stereotypes, and foster global competencies; effectiveness depends on instructional design and cultural sensitivity.

CONCLUSION: digital platforms serve as a strategic resource for the internationalization of higher education.

Keywords: intercultural communication, digital educational platforms, higher education globalization, academic mobility, global competencies, multicultural learning environment, international integration.

В условиях стремительного развития глобализационных процессов система высшего образования претерпевает существенные трансформации, направленные на усиление международного сотрудничества, академической мобильности и интеграции образовательных пространств различных стран. Интернационализация образования становится одним из ключевых факторов повышения его качества и конкурентоспособности на мировом уровне. Активное внедрение цифровых образовательных платформ существенно расширяет возможности межкультурного взаимодействия в академической среде. Онлайн-курсы, виртуальные кампусы, международные образовательные проекты и совместные исследовательские

инициативы способствуют формированию поликультурного образовательного пространства, в котором обучающиеся приобретают навыки межкультурной коммуникации, толерантности и глобального мышления [1].

В современных условиях цифровые технологии выступают не только инструментом передачи знаний, но и средством социального взаимодействия, обеспечивая диалог культур и расширение образовательных горизонтов. В этой связи актуализируется необходимость научного осмысления влияния цифровых платформ на процессы интернационализации высшего образования и развитие межкультурных компетенций у студентов. Целью данной статьи является анализ роли цифровых образовательных платформ в условиях глобализации высшего образования и выявление их потенциала в развитии межкультурного взаимодействия [4].

Методы исследования. Разрешение вопросов, связанных с возникновением этнонациональной напряженности в современном постсоветском государстве, кризисом в экономической и политической сферах, социальной мобильностью, интенсивной миграцией, маргинализацией отдельных слоёв населения способствовало развитию научного интереса к изучению разнообразных аспектов процесса межкультурного взаимодействия.

Актуальность вопросов межкультурной коммуникации обусловлена не только необходимостью адаптации общепринятых форм монокультурных интеракций к современному социальному пространству на фоне сохранения разнообразия культур, но и появлением практического интереса, связанного с организацией коммерческих структур при участии иностранного капитала, а также образовательных институтов, ориентированных на зарубежные модели обучения и привлекающих профессорско-преподавательский состав из других государств [2].

Взаимосвязь межкультурных коммуникаций с процессами, получившими своё развитие и в области культурного обмена, очевидна. На современном этапе общественного развития невозможно решить политические, экономические, социальные вопросы без межкультурного сотрудничества представителей разных этносов [3]. Конструктивный, взвешенный диалог, знание традиций и культур других народов находят своё отражение в формировании духовного и интеллектуального потенциала, что, в свою очередь, создаёт положительный образ государства в мировом пространстве.

К основным направлениям культурного обмена можно отнести международные связи в области музыки, искусства, театра и кинематографии, международные связи в области науки и образования, связи в области международного туризма и спорта, торгово-промышленные контакты. Существует множество разнообразных форм международного культурного обмена, получившие наиболее полное и последовательное развитие в условиях международной общественной интеграции. К основным формам международного культурного обмена, как правило, относятся фестивали, конкурсы, гастроли, соревнования, спортивные конгрессы, научные и образовательные конференции, программы научно-исследовательского и

образовательного обмена, практика стипендий и грантов, деятельность фондов и научных организаций, выставки, ярмарки, а также совместные культурные проекты.

Международные культурные связи в области музыки, театра и кино, можно охарактеризовать как наиболее распространенное направление культурного обмена в силу своего особенного эмоционального воздействия. Бесспорно, данное направление культурного взаимодействия способно стать тем объединяющим началом независимо от социальной, религиозной, политической принадлежности, на котором возможно построение конструктивного взаимодействия и активизация взаимовыгодного сотрудничества как на межличностном, так и государственном уровнях [5].

Международные связи в области туризма и спорта также отводится ключевая роль в системе направлений современного культурного обмена. Международные спортивные связи имеют глубокие исторические корни и относятся к древнейшим формам межкультурного взаимодействия и народной дипломатии. Спорт, как интернациональное явление, по праву считается гарантом стабильности мирового правопорядка и способствует объединению народов, разрешению проблем межкультурных коммуникаций в силу своего гуманистического и миротворческого потенциала.

Международный туризм также становится существенной культурной, экономической и политической величиной на современном этапе общественного развития. Туризм, как внешний, так и внутренний, является не только важной формой межкультурной коммуникации, но и глобальным социально-экономическим и политическим феноменом, оказывающим воздействие на государственную и региональную политику. Среди приоритетных и перспективных направлений культурного обмена можно выделить международные связи в сфере науки и образования.

Результаты исследования. Особенно актуальной межкультурная коммуникация становится в сфере высшего, в частности, университетского образования, что обусловлено активизацией международных связей. В течение продолжительного времени высшее образование считалось вопросом внутренней политики государства с присущими национальными традициями. Процессы глобализации и интеграции в новый миропорядок способствовали интернационализации образования и созданию единой образовательной платформы [7; 15].

В условиях современной России для высшего образования характерны следующие тенденции [8]:

– Интеграция образования, что связано с возрастанием ценности образования и требованиями современного мира. В рамках Болонской декларации Европейские государства представляют собой единое образовательное пространство, дающие равные образовательные возможности гражданам независимо от национальной, языковой, религиозной принадлежности;

– Гуманитаризация образования, целью которого является подготовка не только профессионального специалиста, но и всесторонне образованного, культурного и эрудированного человека с активной жизненной позицией;

– Создание эффективной модели взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда, взаимосвязи с работодателями, обеспечивающими интеграцию с реальным сектором экономики для решения социально-экономических проблем, разработка и внедрение в производство современных образовательных и бизнес-технологий;

– Развитие сферы высшего образования на коммерческой основе;

– Внедрение программ академической мобильности в образовательный процесс, что является самой важной формой культурного обмена в сфере образования, способствующей личностному росту, повышению качества высшего образования и научных исследований, развитию международного сотрудничества и эффективному формированию межкультурной коммуникации.

В данной статье представлены некоторые особенности реализации академической мобильности как приоритетной формы культурного обмена в сфере высшего образования. Анализируются проблемы межкультурных взаимодействий и основные барьеры, способствующие снижению эффективности интеракций (такие как особенности языковых и невербальных систем, элементов общественного сознания) [9; 14].

Результаты проведенного исследования не позволяют распространять выводы на широкий социальный контекст, однако способствуют более глубокому пониманию проблем межкультурной коммуникации в сфере высшего образования и ведению более конструктивного диалога между современной Россией и Западом.

Известно, что иностранные студенты профессорско-преподавательский состав – это показатель престижа, востребованности и конкурентоспособности вуза в мировом образовательном пространстве.

Подготовка студентов к межкультурной коммуникации направлена не только на овладение языковыми нормами, но и изучение культуры другого народа. Согласно оценкам студентов, длительная работа с американскими преподавателями способствовала, в первую очередь, к осознанию себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной группе. Так ответили 19% респондентов. Возможно, данное предпочтение связано с тем, что студенты в ходе работы с американцами услышали много положительной информации как о себе, так и о российском народе в целом. 31% опрошенных отметили желание к участию в диалоге культур, что подтверждается их стремлением к академической мобильности, интеграции в мировое сообщество, практической реализации своей профессиональной деятельности за рубежом. Согласно результатам исследования, 19% развили в себе чувство толерантности, эмпатии, непредвзятости к другой нации. Данные результаты соизмеримы с преодолением культурных национальных стереотипов, в пользу чего выступило 18% опрошенных [13]. Подобные предпочтения можно объяснить тем фактом, что молодое поколение в целом не

подвержено формированию стереотипов и спокойно относится к политической пропаганде, звучащей с СМИ.

Таблица 1

Выявление особенностей межкультурной коммуникации в условиях академической мобильности

№	Чему, по вашему мнению, способствует взаимодействие с другими культурами?	Всего в %
	осознанию себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной группе	19%
	лучшему пониманию особенности национального характера жителей других стран +	7%
	преодолению культурных национальных стереотипов	18%
	предупреждению осложнения во взаимоотношениях, возможного непонимания культур	5%
	приближению навстречу друг другу, сохраняя при этом национальную уникальность	1%
	развитию в себе чувства толерантности, эмпатии, непредвзятости	19%
	развитию способности к участию в диалоге культур	31%

Существует множество различных форм научной и культурно-досуговой деятельности в процессе реализации межкультурной коммуникации в рамках академического обмена в сфере образования. К ним можно отнести тематические вечера, праздники, массовые гуляния, спортивные мероприятия, вечера общения и знакомств, молодежные балы и дискотеки, ознакомление с художественными и историческими ценностями, памятниками культуры, концерты и фестивали, молодёжные спектакли и т.д.

Данные формы межкультурного обмена способствуют преодолению этнокультурных стереотипов и предрассудков, а также формированию межкультурной компетенции [10]. В частности, проведение тематических вечеров, и совместная работа в английском тематическом клубе, совместные спортивно-культурные мероприятия способствовали созданию идеальной модели межкультурной коммуникации [2, с. 175] – общению без напряжения, стереотипов и предрассудков. Так, 71% опрошенных студентов отмечают взаимосвязь между проведением различных форм межкультурной коммуникации и эффективным взаимодействием [1].

Заключение. Таким образом, разнообразные формы культурного обмена в области образования способствуют развитию профессиональных, информационных и культурных интеракций. Участие в академическом обмене выполняет приоритетную функцию в создании межкультурной компетенции и реализации

межкультурной коммуникации, что, в свою очередь, даёт возможность расширения своего кругозора, повышения конкурентоспособности на рынке труда, установления контактов с потенциальными работодателями, а также способствует формированию взаимопонимания, терпимости и уважения к культуре партнеров по диалогу.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Васильева Э.Р. Комплекс педагогических условий, формирующих поликультурные компетенции студентов технического вуза средствами дисциплины «Иностранный язык» //Педагогический журнал. – 2017. – Т. 7. – №. 2А. – С. 356-366.
2. Васильева Э.Р. Поликультурная образовательная среда как интеграционное взаимодействие в формировании высококвалифицированного специалиста нефтегазовой отрасли //Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №. 59-3. – С. 173-176.
3. Ганиева Й.Н., Нурутдинова А. Р. Анализ социолингвистических и лингвокультурологических факторов в системе высшего языкового образования //Общественные науки. – 2017. – №. 1. – С. 65-73.
4. Назырова А. С. Межкультурная компетентность как содержательная проблема готовности студентов к межкультурной коммуникации //Вестник Чувашского университета. – 2012. – №. 2. – С. 240-245.
5. Нурутдинова А. Р. Модернизации профессионального образования: педагогическая интеграция (ретроспективный анализ) //Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2016. – №. 3. – С. 130-138.
6. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования //Народное образование. – 2003. – №. 2. – С. 58-64.
7. Шайдуллина А. Р., Нурутдинова А. Р. Система иноязычной межкультурной коммуникации: анализ методических направлений в обучении речевой деятельности: неязыковые вузы //Общественные науки. – 2016. – №. 6-1. – С. 6-12.
8. Nurutdinova A. R. et al. Skill conversion: the life-long foreign-language education in the system of continuing professional education //Modern journal of language teaching methods (MJLTM). – 2018. – Т. 8. – №. 11. – С. 565-578.
9. Grigoreva E. V., Nurutdinova A. R. English for science and technology: philosophy and approach (case study: educating future engineers) //Общественные науки. – 2016. – №. 3. – С. 183-190.
10. Nurutdinova A.R., Dmitrieva E.V. Foreign languages in the market of further language education// Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №. 60-2. – С. 263-266.

11. Nurutdinova A.R., Dmitrieva E.V., Amirova G. G .Ways to realise the concept of digital integration in education: design and teaching-learning// International Journal of Advanced Studies. – 2018. – Т. 8. – №. 1. – С. 27-54.
12. Riemer M. J. English and communication skills for the global engineer //Global J. of Engng. Educ. – 2002. – Т. 6. – №. 1. – С. 91-100.
13. Tukaeva R.N., Katekina A.A., Solodkova I.S., Nurutdinova A.R. Intercultural communicative competence in hospitality managers' training and regional tourism attractiveness // Educational Researcher – American Educational Research Association, 2018. – Issue 9 (2), (December). Volume 47. – Pages 979-986.
14. Atajonova, S., & Abdullayev, B. (2024, November). Increasing information and communicative competencies among teachers of technical universities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0241833>
15. Касимахунова, А.М., Атажонова С.Б. «Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах». Инженерные проблемы и инновации 1.1 (2023): 10-19.